

G‘ARBIY TYAN-SHANDA TOG‘ TO‘QAYZORLARI VA ULARNING DENDROLOGIK TARKIBI

¹Jurayev Javlon Mirzatillayevich, ²Asadullayeva Dilnoza Asadulloq qizi

¹dotsent. TDAU, ¹assistent TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050172>

Annotatsiya. Ushbu maqola to‘qayzorlar va tog‘ to‘qay o‘rmonlardagi daraxt, buta, chala buta birgalikdagi o‘shidan tashkil topgan maydonlar haqida. To‘qay o‘rmonzorlari qalin daraxt-butazorlardan tashkil topgan bo‘lib, daryo bo‘ylari sohillarida tarqalishi o‘rganilgan. Asosiy o‘rmon o‘simliklari xar xil bargli terak, turang‘il, do‘lana, turli xil tollar, yulg‘un, chakanda, maymunjon va boshqalardan iborat ekanligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: to‘qay, dendrologik, flora, turang‘il, yulg‘un, chakanda, tabiiy, suniy, *Juniperus zeravschanica* Kom, *Acer Semenovii* Rgl, *Acer turkestanica* Rgl, *Cerasus vulgaris* L, (*Juglans regia* L, *Lonizera tatarica* L, *Tamarix*)

Аннотация. В данной статье идет речь о территориях, состоящих из деревьев, кустарников, полукустарников, растущих вместе в горных горно-тугайных лесах. Тугайные леса представлены густыми деревьями и кустарниками, изучено их распространение по берегам рек. Описывается, что основная растительность состоит из тополя разнолиственного, тополя сизого, боярышника, различных ив, гребенщик, облепиха, ежевики сизой и других видов.

Ключевые слова: тугай, дендрологический, флора, тополь разнолиственный, тополь сизый, гребенщик, облепиха, естественный, искусственный, *Juniperus zeravschanica* Kom, *Acer Semenovii* Rgl, *Acer turkestanica* Rgl, *Cerasus vulgaris* L, (*Juglans regia* L, *Lonizera tatarica* L, *Tamarix*)

Abstract. This article deals with territories consisting of trees, shrubs, subshrubs growing together in mountain tugai forests. Tugai forests are represented by dense trees and shrubs; their distribution along river banks has been studied. The main vegetation is described to consist of downy poplar, grey poplar, hawthorn, various willows, comb, sea buckthorn, blackberry and other species.

Keywords: grove, dendological, flora, natural, artificial, *Juniperus zeravschanica* Kom, *Acer Semenovii* Rgl, *Acer turkestanica* Rgl, *Cerasus vulgaris* L, (*Juglans regia* L, *Lonizera tatarica* L, *Tamarix*)

Kirish

O‘rmonlar yer maydonining taxminan uchdan bir qismini egallaydi; 38 million km². Ulardan 264 million gektari yoki 7 foizi odamlar tomonidan ekilgan. 21-asr boshiga kelib, odamlar sayyorada ilgari mavjud bo‘lgan o‘rmon maydonlarining 50% ga yaqinini vayron qilishdi. O‘rmon maydonining yarmi tropik o‘rmonlarga tegishli. Zichligi 0,2 – 0,3 dan kam bo‘lgan daraxtlar egallagan maydonlar ochiq o‘rmonlar hisoblanadi. Tog‘ o‘rmonlariga zarar yetkazuvchi tabiiy va suniy omillar hasharotlar, zararkunandalar va kasalliklardir. Tog‘ o‘rmonlari tarqalishi, kengayishi va kamayib borishida asosiy omil bu antropogen omillar hisoblanadi.

Bizga ma‘lumki respublikamiz ko‘plab hududlarda cho‘l mintaqasidan tog‘ mintaqasigacha bo‘lgan daryo va daryo bo‘yi o‘rmonlari uchraydi. Bunday o‘rmonlar to‘qay o‘rmonlari deyiladi. To‘qayzorlar uch toifaga ajraladi: tog‘, adir va tekislik to‘qaylari. Tog‘ to‘qayzorlari tog‘ daryolari sohillarida orolchalar va jarliklarda, shuningdek, sizot suvlari yaqin

joylashgan pastliklarda va chiqarilgan konuslarida o‘sadi. Tadqiqotlarini G‘arbiy Tyan-Shanda Tog‘ to‘qayzorlari Chotqol, Ugam, Piskom, Ko‘ksuv, Kichik Chimyon, Eshakko‘priksoy, Qoronko‘lsoy, Oqsoqota va Oqtosh daryolari qirg‘oqlarida o‘tkazildi. Bu hududdagi tog‘ to‘qayzorlari va ularning dendologik tarkibi o‘rganildi [1].

Tog‘li hududlarda yuqoriga qarab ko‘tarilgan sari har 100-150 m da o‘rtacha havo temperaturasi 0.6-1°C ga pasayib boradi. Dendroflora 1000-2000 m oralig‘ida quyosh radiatsiyasi oshadi, namlik miqdori ko‘payadi. Bu kabi o‘zgarishlar albatta dendroflora vakillarini xilma-xilligini ta‘minlaydi. Dendroflorani xilma-xilligi tog‘ yonbag‘irlari ekspozitsiyasiga ham bog‘liqdir. Shimoliy, shimoliy g‘arbiy, shimoliy sharqiy yonbag‘irlarida ya‘ni tog‘ning soya va salqin tomonida, quyosh nuri tik tushadigan janubiy tog‘ yonbag‘irlariga nisbatan o‘rmon qalin bo‘ladi va dendrologik tarkibi ham boy bo‘lib, bu o‘z navbatida tuproq hosil bo‘lish jarayonlariga ijobiy ta‘sir etadi. Unumdor jigarrang tog‘ tuproqlarini bunyodga keltiradi. Hududdagi daraxtlarning qisqacha dendrologik tasnifi: Zarafshon archasi yoki qora archa (*Juniperus zeravschanica* Kom.) bo‘yi 10-15 m, diametri 1-1,5 m li, shox-shabbasi qalin, sharsimon, piramida yoki yoyiq shakldagi daraxtdir. Qizil chetan (*Sorbus tianschanica*) bo‘yi 4-5 m, diametri 0,1-0,3 m kichik daraxt bo‘lib, novdalari tuk bilan siyrak qoplangan, yashil yoki qizg‘ish. O‘rmon olmasi (*Malus silvestris* Mill.) bo‘yi 8-10 m li, sershox daraxt. Meva bandi yo‘g‘on, tuksiz yoki tukli. Mevasi 1-2 tadan bo‘lib joylashadi. Turkiston yoki qizil do‘lana (*Crataegus turkestanica*). U asosan toshloq tog‘ yonbag‘irlarida, daralar tubida, dengiz sathidan 2000 metrgacha bo‘lgan balandliklarda tabiiy o‘sadi. Tabiatda 8 metrgacha balandlikka ega daraxt. Sariq do‘lana – *Crataegus pontica* Tabiatda bo‘yi 8 metrgacha balandlikka, diametri 0,1-0,4 m, shox-shabbasi qalin, sharsimon ega daraxt. Achchiq bodom (*Amygdalus bucharica*) Balandligi 5 –7 m gacha bo‘lib, bazan 1,5 – 2 m balandlikdagi buta ko‘rinishida ham o‘sadi. Bodomcha (*Amygdalus spinosissima*) Balandligi 1.5-2.5 m gacha bo‘lib, buta hisoblanadi. Semenov zarangi (*Acer Semenovii* Rgl.) bo‘yi 5 metr balandlikkacha o‘svuchi kichik daraxt. ko‘p yillik tanasi va shoxlari kulrang, bir yillik novdalari jigarrang. Turkiston zarangi (*Acer turkestanica* Rgl.) balandligi 10-15 metr, ko‘p hollarda ko‘p tanali daraxt (3-10 tanali) ko‘rinishda o‘sadi. Oddiy olcha (*Cerasus vulgaris* L.) Balandligi 6-7 metr bo‘lgan kichik daraxt. Barglari 7 sm gacha uzunlikda, chekkalari arrasimon. Grek yong‘og‘i (*Juglans regia* L.) bo‘yi 25-30 m ga, diametri 1-2 m ga yetadigan daraxt. Shox-shabbasi keng, sharsimon. Shilvi (*Lonizera tatarica* L.) o‘rtacha buta yoki kichik daraxt. Tanasi va shoxlarining po‘stlog‘i kul rang, io‘st tashlab turadi. Yon kurtaklari bir-birining ustida 2-3 tadan zich joylashadi. Yulg‘un (*Tamarix*) Balandligi 6-7 metrga yetadigan buta. Tanasining po‘sti och tusli och kulrang. Bir yoshli novdalarining barglari kalta, enli, quloqchali. *Na‘matak* (*Rosa*) – ra‘noguldoshlar oilasiga mansub butalar turkumi. Bo‘yi 3 m cha. Bargi tok, patsimon murakkab, poyada ketma-ket joylashadi [2,3].

Tog‘ to‘qay o‘rmonlarida iyul oylarida o‘rtacha harorati 20 — 25°C, markazida 15 — 17°C, baland cho‘qqisida 0°C va undan ham kam kuzatiladi. Yanvarning o‘rtacha harorati tog‘ etagida –2 — 4° C (janubda), –6 — 8° C (shimolda). Qishda baland tog‘li qir-adirlardan boshqa qismlarida sovuq ob-havo iliq oqimlari bilan almashib turadi. Yillik yog‘ingarchilikning miqdori tog‘ etagida 300 mm, tog‘ butoqlarining yuqori qismida 800 mm. Yog‘ingarchilikning eng ko‘p yog‘adigan vaqti Tyan-Shanning shimoliy qismida yozda, janubida bahorga (mart— aprel) to‘g‘ri keladi. Muzliklar katta tarqagan va keng ko‘lamni tashkil etadi.

Tog‘ to‘qay o‘rmonlarining amaliy vazifasi va ahamiyati – suvni meyorlash daryo qirg‘oqlarni yemirilishi kengayishidan himoya qilishdadir. Irmoqlar bo‘yidagi o‘rmon o‘simliklari kata meliorativ ahamiyatga ega. Yuqori namli va botqoqlashgan yerlarda o‘simliklar kuchli biologik drenaj vazifasini bajaradi. Sohil bo‘yicha yaqin o‘sgan o‘simliklar ildizlari bilan tuproqni mustahkamlab, sohillar yuvilib ketishini hamda daryo, ariqlar, suv omborlari tagining loyqa bilan to‘lib qolishini oldi olinadi. Bundan tashqari, qumli maydonlar chegarasidagi o‘simliklar qumlar harakatini to‘xtatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baratov P., Mamatqulov M., Rafiqov A., O‘rta Osiyo tabiiy geografiyasi, T., 2 2002;
2. Shults V.L., Mashrapov P., O‘rta Osiyo gidrografiyasi, T., 1969
3. J.M.Jurayev J.B.Eshmurod. ZARAFSHON MILLIY TABIAT BOG‘I HUDUDIDA, DARAXT-BUTALARNING TABIIY TARQALISHIGA KO‘MAKALSHUVCHI TADBIRLAR //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 11. – С. 58-60.
4. Асадуллаева Д. А. БИОЛОГИЧЕСКИЕСВОЙСТВАЕЖЕВИКИСИЗОЙ (RUBUS CAESIUS) ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯ УЗБЕКИСТАНА //ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND SOLUTIONS JUNE. – 2023. – С. 6-7.
5. Jurayev J. et al. Natural distribution of melliferous trees and shrubs in the Western Tien-Shan mountain ridge //Ann. Phytomed. – 2023. – T. 12. – №. 1. – С. 821-825.
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Tyan-Shan>